

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergashev A. Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent “Yangi asr avlodi” 2005 y.
2. To‘xtayev A. Ekologiya. T., “O‘qituvchi” 1998 y.
3. Otaboyev S. Nabiyev M. Inson va biosfera. T. O‘qituvchi . 1995. 307 b.
4. To‘xtayev A., Xamidov A., Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. -T.: O‘qituvchi .1994.
5. Shodimetov Yu. Ijtimoiy ekologiyaga kirish. T. O‘qituvchi. 1994.

TA'LIMDA O'QITUVCHI-O'QUVCHI HAMKORLIGINI TASHKIL ETISH YO'LLARI

K.O.Matnazarova

Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasida dosenti

F.B.Shixnazarova

O'zbekiston davlat Jahon tillar universiteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishda interfaol usullardan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchi orasida hamkorlik muhitini vujudga keltirish, o'quvchilarda ta'lim-tarbiyaning nazariy asoslari, maqsadi, mazmuni va texnologiyalarini yangicha pedagogik tafakkur asosida tahlil qilishni qilish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: Ta'lim, samaradorlik, interfaol, metod, usul, texnologiya, o'qituvchi, o'quvchi, o'yin o'quv jarayoni.

Аннотация. В данной статье важное значение в повышении эффективности образовательного процесса имеет использование интерактивных методов, которые создают атмосферу сотрудничества между учителем и учеником, теоретическую основу, цель, содержание и технологии обучения у обучающихся по-новому.

Ключевые слова: Образование, эффективность, интерактив, метод, методика, технология, учитель, ученик, игровой процесс обучения.

Annotation. In this article, the use of interactive methods that create an atmosphere of cooperation between teacher and student, the theoretical basis, purpose, content and technology of teaching students in a new way is important in increasing the effectiveness of the educational process. pedagogical path. Information is given about analysis based on thinking.

Keywords: Education, efficiency, interactive, method, methodology, technology, teacher, student, game-based learning process.

Bugungi milliy tarbiyashunoslikka “Interfaol usullar” nomi bilan kirib kelayotgan usullar o'quvchi o'qituvchidan ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish maqsadini nazarda tutadi. Qisqa vaqt mobaynida ma'lum nazariy bilimlarni o'quvchiga etkazish, unda ayrim

faoliyat yuzasidan ko‘nikma, malaka hosil qilish, ma‘naviy sifatlarni shakllantirish shu bilan birga ularni nazorat qilish hamda baholash o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat va chaqqonlikni talab etadi.

O‘qituvchi bunday natijalarga erishish uchun o‘z darslarini pedagogik texnologiya asosida olib borishi juda muhim.

Pedagogik texnologiya deb odatda maqsadi ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirish, ta‘limda ko‘zlangan natijalarga erishishga bo‘lgan pedagogikaning yo‘nalishiga aytiladi.

Ta‘lim jarayonini samaradorligini oshirishda interfaol usullardan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Chunki, interfaol usullar hamkorlikning muhim shakli bo‘lgan dialog, suhbat, bahs-munozara, o‘zaro muloqot muhitini vujudga keltirish uchun qulaydir. Interfaol usullardan foydalanish orqali o‘quvchilarning hamkorlikdagi bilish faoliyatini samarali shakllantirish mumkin.

Bugungi kunda pedagogikada interfaol usullarni nazariy jihatdan asoslashga keng o‘rin ajratilmoqda. Bunday usullarga bahs-munozara, davra suhbat, aqliy hujum, ishchan hamda rolli o‘yinlar, pinbord, loyihalar usuli, muammoli metod, Venn diagrammalari, sinkveyn kabilarni kiritish mumkin. Interfaol usullardan foydalanishning maqsad va vazifalari o‘quvchilar orasida hamkorlik muhitini vujudga keltirishga qaratilgandir.

Ta‘lim jarayonida o‘quvchilar orasida hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladigan guruh-guruh bo‘lib hamkorlikda ishlash usulida guruh oldiga qo‘yilgan maqsadga asoslangan holda harakat qilinadi. Guruhdagi har bir a‘zo o‘z mehnati bilan umumiy natijaga hissa qo‘shadi. Guruhdagi har bir o‘quvchi o‘zaro bir-birlari bilan hamkorlikda o‘z oldlariga qo‘yilgan topshiriqni bajarish bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni echishga kirishadilar. Bu jarayonda har bir o‘quvchi erishgan bilim, ko‘nikma va malakalarning muayyan darajasi namoyon bo‘ladi. O‘qituvchi o‘quvchilar bilan guruh bo‘lib hamkorlikda ishlashda quyidagilarga amal qilish lozim:

- muayyan guruh a‘zolari o‘zaro bir-birlari bilan musobaqaga kirishmaydilar;

- guruhning barcha a'zolariga hamkorlikda ishlash jarayonida bir xildagi sharoitlar yaratiladi;

- guruh bo'lib ishlash jarayonida o'quvchilar bir-birlariga ko'maklashadilar.

Guruhli hamkorlik jarayonida quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

- individual- guruhli yondashuvni tadbiq etish.

- guruhlararo musobaqalarga asoslangan hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishga oid yondashuvni tadbiq qilish.

Bunday ish jarayonida o'quvchilar o'zaro bir-birlarini tinglashlari va guruhdoshlari tomonidan bayon qilingan fikrlarni o'zlashtirishlari lozim. Har bir guruhning etakchisi guruhli ish jarayonini boshqaradi. Bu jarayonda o'qituvchi o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini nazorat qiladi. O'quv jarayoni yakunida har bir guruh etakchisi hamkorlikda bajarilgan faoliyat yuzasidan o'qituvchiga hisobot beradi. Xuddi mana shu hisobotlar va o'z kuzatishlariga asoslangan holda o'qituvchi o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatlari natijasini baholaydi.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi orasida hamkorlik muhitini vujudga keltirish, o'quvchilarda ta'lim-tarbiyaning nazariy asoslari, maqsadi, mazmuni va texnologiyalarini yangicha pedagogik tafakkur asosida tahlil qilishni taqozo qiladi. Ta'lim jarayonida o'quvchi bajaradigan vazifalarni optimallashtirish, pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish, o'quv-biluv jarayonini o'quvchi shaxsiga yo'naltirish uchun qulay didaktik asos yaratiladi.

O'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga yo'naltirilgan hamkorlikka asoslangan pedagogik jarayon o'qituvchilar va o'quvchilar orasida qadriyatli, o'zaro do'stona munosabatlarga asoslangan qarashlarning shakllanishiga olib keladi.

Hamkorlik jarayonini samarali tashkil etish o'qituvchining ijodkorligi, mustaqil fikrlashi, mas'uliyatliligi, vaziyatlarni tahlil qilishga moyilligiga bog'liq. Shundagina hamkorlikka asoslangan o'quv-biluv jarayoni yangicha xarakterdagi muhim didaktik tavsifga ega bo'ladi. O'quvchini rivojlantirish va uni pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlash o'qituvchi pedagogik tafakkurining mahsuli

hisoblanadi. Bu esa, hozirgi zamon o‘qituvchisining yuqori darajadagi mahsuldorlikka ega bo‘lgan kasbiy mahorati ifodasidir.

Hamkorlik jarayonini tashkil etishga xizmat qiladigan innovatsion usullar quyidagi xususiyatlarga ega:

- o‘quvchilar birgalikda umumiy topshiriq yoki o‘rgatilayotgan faoliyat ustida mustaqil va erkin hamkorlikda ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar;
- hamkorlikka asoslangan guruhli ish yordamida o‘quvchilarning yangi bilimlarni o‘zlashtirish imkoniyatlari kengayadi;
- o‘quvchilar hamkorlikda o‘quv topshiriqlarining echimini izlash bilim- larni o‘zlashtirishga asoslangan faoliyatni amalga oshiradilar, sinf jamoasi tomonidan qabul qilingan tartib qoidalarga rioya qiladilar;
- ma’lum bir vazifani bajarish yoki muammoning echimini izlashga oid faoliyatni tashkil etadilar, o‘quvchilarning hamkorlikda ishlashlariga sharoit yaratiladi.

Hamkorlikdagi ta’lim quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi:

- o‘quvchilarda yangi bilimlarni o‘zlashtirish ko‘lami kengayadi;
- hamkorlikda o‘zlashtirilgan kognitiv axborotlar to‘plami yaratiladi;
- o‘quvchilarda o‘zlik tuyg‘usining faollashuvi natijasida o‘quv materiallarini o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoq kuchayadi;
- o‘quvchilarning o‘z shaxsiy nuqtayi nazarlari va dunyoqarashlarini shakllantirish imkoniyatlari kengayadi;
- ikki tomonlama axborot ayiraboshlash samaradorligi ortadi;
- hamkorlikdagi faoliyat o‘zaro do‘stlik, o‘rtoqlik, bir-birlariga ko‘maklashish, hamdardlik muhitini vujudga keltiradi;
- o‘quvchilar orasida yangicha muomala, muloqot va munosabatlar madaniyati tarkib topadi.

Pedagogik hamkorlikning asosiy yo‘nalishlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- o‘quvchi shaxsini har tomonlama o‘rganish, uning imkoniyatlarini tahlil etish va baholash;
- o‘quvchilar shaxsiga insoniy yondashish orqali ularning erkinliklari va huquqlarini hurmat qilish;
- maktab va sinfda o‘zaro hamkorlikka asoslangan do‘stona muhitni shakllantirish;

- o‘quvchi-o‘qituvchi, o‘quvchi-o‘quvchi hamkorligini tarkib toptirish;
- o‘qituvchining kasbiy mahorati, intellektual, ma’naviy-madaniy salohiyati- ni rivojlantirish;
- o‘quv jarayonida ko‘tarinki hissiy holat, pedagogik-psixologik muhitni vujudga keltirish;
- o‘quvchilar bilimini hamkorlikda baholash, ularni birgalikda rag‘batlantirishning erkin tizimini yaratish kabilar.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ta’lim jarayonida o‘qituvchi - o‘quvchi hamkorligida darslarni samarali tashkil etish o‘qituvchining ijodkorligi, mustaqil fikrlashi, mas’uliyatliligi, vaziyatlarni tahlil qilishga moyilligiga bog‘liq. Shundagina hamkorlikka asoslangan o‘quv-biluv jarayoni yangicha xarakterdagi muhim didaktik tavsifga ega bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo‘ldashev Z. Usmonov A. Pedagogik texnologiya asoslari. T.O‘qituvchi 2004y.
2. Tolipov O‘.Q., Usmonboeva M. Pedagogik jarayonni texnologiyalashtirish. –T.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI, 2006y.
3. Sayidahmedov N., Ochilov A. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi.- T., RTM, 1999. –55 b.
4. Ishmuhamedov R.J. va boshq. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari (2-kitob).-T.: TDPU. 2009.
5. Turg‘unboyev K. va Rizayev A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –“Andijon nashriyot-matbaa”. 2008.

“NAVOIYNI KUYLAYMIZ” ASARIDA MILLIY G‘URUR VA ADABIY MEROS UYG‘UNLIGI

Rajabov Faxriddin Toshpo‘lotovich
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)
Navoiy innovatsiyalar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyotshunos olim Xolid Rasul tomonidan nashrga tayyorlangan “Navoiyni kuylaymiz” nomli she‘rlar to‘plamiga kiritilgan Alisher Navoiy shaxsiyati va ijodiga bag‘ishlangan she‘rlar tahlil qilinadi. Unda turli davr va avlod vakili bo‘lgan shoirlarning Navoiyga bo‘lgan yuksak ehtiromi, u ijodiga yozilgan muxammas va naziralar, shuningdek, bu asarlarning shoirlar ijodiy shakllanishidagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: *Muxammas, nazira, devon, g‘azal, she‘r, shoir, mutafakkir, adabiy meros, estetik tafakkur, ma’naviylik.*

Аннотация. В данной статье рассматриваются стихи, посвящённые личности и творчеству великого узбекского поэта Алишера Навои, включённые в сборник “Мы воспеваем Навои”, подготовленный к публикации литературоведом Холидом Расулом.